

МАХСУС ҚУРИЛМАЛАР ЁРДАМИДА ОҚТЕПА СУВ ОМБОРИНИНГ СИҒИМИГА АНИҚЛИК КИРИТИШ

Ходжиев Алишер Кулдашевич¹, Икромова Малика Рахимбердиевна², Кабилов
Ҳайрулло Исмоилович³

¹техника фанлари фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим - Тошкент давлат Аграр
Университети,

²техника фанлари доктори, профессор, ³техника фанлари фалсафа доктори (PhD), катта
илмий ходим - Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220689>

Аннотация. Республикамиз учун зарур бўлган сувнинг ўртача 80% қўшни давлатлар яъни Тожикистон ва Қирғизистон давлатлари ҳудудидида шаклланади. Дунёда глобал иқлим ўзгариши яъни ҳаво ҳароратининг ошиб бориши натижасида сув ресурс захиралари (қор ва музликлар)нинг камайиши, сув ҳавзаларидан буғланиши миқдорининг ортиши кузатилмоқда. Қишлоқ хўжалигини сув билан таъминлашда, энергия ишлаб чиқаришда ва сув миқдорининг бесамар йўқотилишини камайтиришда сув омборларини самарали бошқариш муҳим рол ўйнайди. Сув омборларининг юқори бьефида лойқа тўпланиши натижасида унинг фойдали ҳажми камайиб боради ва иқтисодий самарадорликка таъсир кўрсатади. Мақолада Оқтепа сув омборида замонавий қурилмалардан фойдаланиб ўтказилган геодезик ва батиметрик ўлчов натижаларини Global Mapper дастури ёрдамида ҳисобланган маълумотлари келтирилган. Сув омборида мавжуд сув миқдорини аниқ билиши, сув омбори иш режимини қайта ишлаб чиқиши ва суғориладиган ерларга ҳамда суғориш тармоқларига талаб даражасида сув етказиб бериши имкониятларини яратади.

Калит сўзлар: Сув омбори, лойқа, чўкинди, юқори бьеф, Global Mapper.

Аннотация. В среднем 80% воды, необходимой для нашей республики, формируется на территории соседних государств - Таджикистана и Кыргызстана. В мире в результате глобального изменения климата, а именно повышения температуры воздуха, наблюдается уменьшение запасов водных ресурсов (снега и ледников) и увеличение объема испарения из водоемов. Эффективное управление водохранилищами играет важную роль в обеспечении сельского хозяйства водой, производстве энергии и сокращении непродуктивных потерь воды. В результате накопления наносов в верхнем бьефе водохранилищ их полезный объем уменьшается, что влияет на экономическую эффективность. В статье представлены данные, рассчитанные с помощью программы Global Mapper, на основе результатов геодезических и батиметрических измерений, проведенных с использованием современных устройств на Актепинском водохранилище. Точное знание количества воды, имеющейся в водохранилище, создает возможности для пересмотра режима работы водохранилища и обеспечения орошаемых земель и оросительных сетей водой в требуемом объеме.

Ключевые слова: Водохранилище, ил, наносы, верхний бьеф, Global Mapper.

Abstract. On average, 80% of the water required for our republic is formed in the territories of neighboring states - Tajikistan and Kyrgyzstan. Globally, as a result of climate change, specifically the increase in air temperature, there is a decrease in water resources (snow and glaciers) and an increase in evaporation from water bodies. Effective management of

reservoirs plays an important role in providing water for agriculture, generating energy, and reducing unproductive water losses. Due to sediment accumulation in the upper reaches of reservoirs, their usable volume decreases, which affects economic efficiency. The article presents data calculated using the Global Mapper program, based on the results of geodetic and bathymetric measurements carried out using modern devices at the Aktepa reservoir. Precise knowledge of the water quantity available in the reservoir creates opportunities for reviewing the reservoir's operational regime and ensuring the supply of water to irrigated lands and irrigation networks in the required volume.

Key words: Reservoir, silt, sediment, headwaters, Global Mapper.

Кириш.

Сув ресурслари жамият иқтисодий ва ижтимоий ривожланишининг асосини ташкил этади. Дарёлар оқимини сув омборлари ва йирик сув олиш иншоотлари ёрдамида тартибга солиш дунёдаги сув ресурсларини комплекс бошқаришнинг асосий йўналишларидан биридир [1, 2].

Аммо, ўтган асрнинг ўрталаридан бошлаб Марказий Осиё дарё тизимларига жиддий антропоген таъсир орта бошланди. Бу ҳолат сув ресурсларининг деярли тўлиқ ишлатилиши, ҳамда дарёларда кучли ўзан жараёнларининг ривожланишига олиб келди. Дарё ҳавзасида ноқулай гидрологик шароитлар вужудга келиб, сув омборлари ва дарёдан сув олиш иншоотлари ёрдамида амалга оширилаётган сув таъминотининг ишончилиги пасайди. Бунинг натижаси мамлакатнинг озик-овқат хавфсизлигига таъсир қилиши ортди.

Республикамизда сув ресурслари асосан трансчегаравий дарёлар орқали кириб келади. Қишлоқ хўжалиги экин майдонларини, аҳолининг сувга бўлган эҳтиёжини самарали таъминлаш мақсадида сув омборларининг сув сиғимига аниқлик киритиш ва мониторингини юритиб бориш бўйича илмий-амалий ишлар олиб борилмоқда, жумладан мамлакатимиз ҳудудида 55 дан ортиқ катта ва кўплаб кичик сув омборлари барпо этилган бўлиб, ҳозирги кунга қадар аҳолининг сув истеъмолини ва қишлоқ хўжалиги экинлари сув таъминотини яхшилашга хизмат қилиб келмоқда.

Маълумки, сув омборлари тўлдирилгандан сўнг, ишлаш жараёнида сув омбори соҳасида морфологик ўзгаришлар юз беради. Бундай ҳодисалар сув омбори иш режими ва иншоотлар техник ҳолатига ҳамда атроф муҳитга салбий таъсир кўрсатиши ортади. Сув омборларининг юқори бьефини лойқа босиши натижасида унинг фойдали ҳажми камайиб боради ва иқтисодий самарадорликка таъсир кўрсатади [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Шунинг учун сув ва сел-сув омборини эксплуатация қилиш давомида сув сиғимини аниқ билиш талаб этилади.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда Сурхондарё вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси ва Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти томонидан “Оқтепа сув омбори сиғимини махсус асбоблар билан ўрганиш ва унинг сиғимига аниқлик киритиш” мавзусида 2024 йил 24 декабрдаги № ВТК 15/2024-сонли тадқиқот ишини бажариш бўйича тузилган шартномага асосида 2024 йилнинг декабр ойида Оқтепа сув омборининг ҳозирги кундаги ҳажмини аниқлаш бўйича табиий ўлчов ишлари олиб борилди.

Тадқиқот объекти: Оқтепа сув омбори, Сурхондарёнинг чап қирғоғи, Сурхондарё вилоятининг Жарқўрғон тумани ҳудудида жойлашган. Оқтепа сув омбори 1978-1981 йилларда қурилган бўлиб, сув омбори Аму-Занг каналининг ўнг қирғоғида, Термиз шаҳридан 30 км узоқликда жойлашган. Сув омбори атрофи тепалик тармоқлари билан

ўралган. Сув омбори - куйилма турига киради. Сув омборига сув Аму-занг канали орқали йиғилади. Лойиҳа бўйича сув тўплаш ҳажми 120,0 млн м³. Сув омборининг юза майдони 11,5 км² ташкил қилади. Сув омбори қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш, балиқчилик ва аҳоли фойдаланиши учун сув етказиб беради.

Тадқиқот усули: Сув омбори косасининг ҳозирги кундаги сифими геодезик ва батиометрик ўлчовлар натижаларини геоахборот тизимлари дастурий таъминотига мансуб Global Mapper дастуридан фойдаланиб, маълумотларни қайта ишлаб, геофазовий таҳлиллар орқали аниқланди.

Дастлаб, геодезик ўлчашларда фойдаланилган GNSS EFIX F4 ва EFIX F7 асбоблар ва Arache 3 ёрдамида X, Y ва H координаталарини ўзида мужассамланган маълумотлар ГАТ дастурий таъминотлари қўллаб - қувватлайдиган .csv форматига экспорт қилиниб, Global Mapper дастурига юклаб олинди (1-расм).

1-расм. Оқтепа сув омборининг МДС=347 м отметкасидаги чегараси

Ўлчаш ишлари жараёнида реал вақт режимидаги сув омбори вертикаллари орасидаги масофа, олинган вертикаллар координаталаридан ташкил топган маълумотлар базаси яратилди. Бунда атрибут жадвал маълумотларни тайёрлаш учун Microsoft Office Excel дастурида материалларни олдиндан йиғиш ва қайта ишлаш амалга оширилди. Космик съёмка орқали олинган координата ва белгиларни ишчи нуқталар билан боғлашда Global Mapper дастуридан фойдаланилди.

СНСNAV Arache 3 қурилма ёрдамида реал вақт режимидаги сув чуқурлигини X, Y ва H координаталари сув юзаси кенлиги ва автопланнер дастури ёрдамида сув юзаси бўйлаб сув омбори тўғонига параллел маршрут (йўналиш) 200-350 метр ораликда створлар белгилаб олинди (2-расм).

2-расм. Автопланнер дастурида сув юзаси бўйлаб йўналиш ва створларни белгилаб олиш

Сўнгра HydroSurvey дастурига Apache 3 аппарати боғлаб олинди ва автопланнер дастури ёрдамида белгилаб олинган маршрут бўйича ҳар 10-20 см масофада Х, Y ва Н координаталар аниқлаш учун ўлчов ишлари олиб борилди (3 ва 4-расмлар).

3-расм. HydroSurvey дастури ёрдамида ўлчов ишлари

4-расм. Сув чуқурлигини ўлчаш ва сув омбори косасининг туби белгиларини аниқлаш учун ўтказилган ўлчовлар

Натижалар: Сув омбори ҳудудида олиб борилган ўлчовлар натижасидан олинган маълумотларни умумлаштириб ҳисоблаш орқали сув омборининг ҳар бир сув сатҳи белгисида юза майдонлари ва сифимлари ҳисобланди. Ҳисоблаш натижалари 1- жадвалда келтирилган.

Тадқиқот натижалари асосида шуни таъкидлаш мумкинки, ҳозирги кунда сув омборининг меъёрий димланган сатҳида яъни $\nabla 347$ м белгисидаги умумий ҳажми 113,34 млн m^3 ни ташкил этиб, бундан сув омборининг $\nabla 335$ м белгисидаги ўлик сув сатҳида ҳажми 16,37 млн m^3 ни ташкил этди.

1-жадвал. Ўлчов-тадқиқотлар асосида ҳар бир белгида аниқланган юза майдони ва сув сифими

Н, м	Сув омбори ҳажмининг ўлчов маълумотлари, W, млн m^3	Юза майдони, km^2
	2024 йил	
328	0,00	0,23
329	0,35	0,77
330	1,33	1,61
331	3,15	2,55
332	5,70	2,97
333	8,72	3,29
334	12,22	4,03
335	16,37	4,69
336	21,18	5,31
337	26,69	6,14

338	32,88	6,65
339	39,66	7,24
340	46,97	7,69
341	54,80	8,28
342	63,26	9,06
343	72,34	9,44
344	81,89	9,93
345	91,95	10,50
346	102,44	10,73
347	113,34	11,30

2024 йилги ўлчов ишларидан олинган маълумотларга асосан сув омбори сув ҳажм сув сатҳи белгиларига нисбатан эгри чизиғининг ординаталари ишлаб чиқилди. 1-жадвал ва 5-расмларда сув омбори ҳажми эгри чизиғи графиги ва ординаталари келтирилган.

5-расм. Оқтепа сув омбори ҳажмининг сатҳга боғлиқлиги

Хулоса: Оқтепа сув омбори косасининг ҳозирги кундаги сув сифми геодезия ва батиометрик ўлчашлар натижаларини геоахборот тизимлари дастурий таъминотига мансуб Global Mapper дастуридан фойдаланган ҳолда ҳисоблаб, қўйдаги хулосаларга келинди:

1. Ҳозирги кунда сув омборининг меъёрий димланган сатҳи $\nabla 347$ м белгисидаги умумий сув ҳажми 113,34 млн м³ ни ташкил этади.

2. Ўлик сув сатҳи $\nabla 335,0$ м белгисида лойиҳавий ҳажм 20 млн м³ бўлиб, ўлчов натижасида аниқланган ҳажм 16,38 млн м³ ни ташкил қилди ва юза майдони 4,69 км² га тенг эканлиги аниқланди. Сув омборининг улик сув сатҳи $\nabla 335,0$ м белгисида лойқа ҳажми 3,63 млн м³ ни ташкил қилади.

3. Сув омбори косасининг меъёрий димланган сув сатҳи ▼ 347,0 м белгисида сув юзаси майдони 11,3 км² га тент.

4. Сув омборининг фойдали ҳажми сув сатҳи ▼ 347,0 м белгисидаги лойиҳавий миқдори 100 млн м³ бўлиб ўлчов асосида аниқланган ҳажми 96,97 млн м³ ни ташкил қилди. Сув омборининг меъёрий димланган сув сатҳи ▼ 347,0 м белгисидаги умумий лойқа ҳажми 6,67 млн м³ (5,6%) ни ташкил қилган.

5. Сув омборининг меъёрий димланган белгидан аниқланган энг чуқур нуктаси 19 м яъни 328 м. абс. белгида эканлиги аниқланди. Гидрографик харита ва олинган маълумотлар таҳлилидан кўрса бўладики, сув омборнинг ушбу чуқурликдага майдони жуда кичик.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ikramova M. Estimation of sediment loads: the Tuyamuyun reservoir on Amudarya River// European Science Review. Austria. 2016. P. 199–202.
2. Zhang L. 3D Numerical Modeling of Hydrodynamic Flow, Sediment Deposition and Transport in Stormwater Ponds and Alluvial Channels. Civil&Environmental Engineering, Old Dominion University, DOI: 10.25777/awrd-tp65. August 2009. P.132.
3. Ezirbaev T.B., Elsunkaeva E.V., Ozdieva T.Kh. Monitoring the state of the environment in the areas of influence of industrial enterprises by remote sensing in order to identify the risk of pollution. The Second Eurasian RISK-2020 Conference and Symposium. Innovations in Minimization of Natural and Technological Risks. Minimization of the Most Prevalent Project Risks in the Oil and Gas Industry. Abstracts. 2020. Pp. 116-117
4. Annandale G., Morris G., and Karki P. (2016) Extending the Life of Reservoirs. Sustainable Sediment Management for Dams and Run-of-River Hydropower. The World Bank Group, ISBN 978-1-4648-0838-8 DOI: 10.1596/978-1-4648-0838-8. P.193.
5. M. Ikramova, A. Khodjiev, I. Akhmedkhodjaeva, D. Allayorova The Tuyamuyun hydro complex O'zan reservoir siltation dynamics International journal of advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol.11 Issue 3, March 2024, Pp-21572-21577.
6. Отахонов М, Худойшукуров Қ, Хошимов С, Амиров Н. Лойқаланиш жараёнларининг сув омбори фойдали ҳажмига таъсирини баҳолаш// Агро Илм №6. 2020, 64-656.
7. Икратова М.Р., Ходжиев А., Немтинов В. Повышение эффективности работы водохранилищ Тюямуёнского гидроузла // Журнал «Агро-илм», №2 (6), 2008, -С.35-37.
8. Wilcock, P. R., and J. C. Crowe. 2003. “Surface-Based Transport Model for Mixed-Size Sediment.” Journal of Hydraulic Engineering 129 (2): 120–28. DOI:10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:2(120)